

ABDULLA QODIRIY ASARLARIDA AYOL TIMSOLI

Hasanova Iroda

Qarshi davlat universiteti

Tarjima nazariyasi va amaliyoti yo'nalishi 2-bosqich talabasi

irodah17@gmail.com

+998914709707

Ilmiy rahbar: Yuldoshev D.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17964025>

Annotatsiya: Mazkur maqolada o'zbek adabiyotining yirik namoyandasi Abdulla Qodiriyning asarlarida ayol timsolining badiiy va ijtimoiy talqini tahlil qilinadi. Yozuvchining "O'tkan kunlar", "Mehrobdan chayon" kabi asarlaridagi ayol obrazlari orqali o'zbek jamiyatida ayolning o'rni, uning ma'naviy-axloqiy fazilatlari, ijtimoiy tengsizlik, muhabbat, sadoqat va fojiviy taqdir masalalari yoritiladi. Maqolada Kumush, Zaynab, Ra'no kabi obrazlar misolida ayollarning ichki kechinmalari, ruhiy olami hamda patriarxal jamiyat sharoitida duch kelgan muammolari ochib beriladi. Tadqiqot davomida Qodiriyning ayol obrazlarini yaratishdagi realizm, psixologik tasvir va ijtimoiy tanqid unsurlari tahlil qilinadi. Maqola adib ijodida ayol timsolining milliy adabiyot taraqqiyotidagi ahamiyatini aniqlashga xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: Ayol timsoli, badiiy obraz, o'zbek adabiyoti, ijtimoiy muammolar, patriarxal jamiyat, muhabbat, sadoqat, ayol taqdiri, ma'naviy-axloqiy qadriyatlar, psixologik tasvir.

Abstract: This article analyzes the artistic and social interpretation of the female image in the works of Abdulla Qodiriy, a prominent representative of Uzbek literature. Through female characters in the writer's novels "*O'tkan kunlar*" (*Bygone Days*) and "*Mehrobdan chayon*" (*Scorpion from the Altar*), the article explores the role of women in Uzbek society, their moral and ethical qualities, as well as issues of social inequality, love, loyalty, and tragic destiny. Using the examples of characters such as Kumush, Zaynab, and Ra'no, the study reveals women's inner experiences, spiritual world, and the challenges they faced within a patriarchal society. The research examines the elements of realism, psychological depiction, and social criticism in Qodiriy's portrayal of female characters. The article aims to determine the significance of the female image in the development of national literature within the writer's creative legacy.

Keywords: Female image, artistic character, Uzbek literature, social issues, patriarchal society, love, loyalty, women's fate, moral and ethical values, psychological depiction.

Аннотация: В данной статье анализируется художественная и социальная интерпретация образа женщины в произведениях выдающегося представителя узбекской литературы Абдуллы Кадыри. На примере женских образов в романах писателя «Минувшие дни» и «Скорпион из алтаря» рассматриваются место женщины в узбекском обществе, её духовно-нравственные качества, а также проблемы социального неравенства, любви, верности и трагической судьбы. На примере образов Кумуш, Зайнаб и Ра'но раскрываются внутренние переживания женщин, их духовный мир и трудности, с которыми они сталкиваются в условиях патриархального общества. В ходе исследования анализируются элементы реализма, психологического изображения и социальной критики в создании женских образов у Кадыри. Статья направлена на определение значения женского образа в творчестве писателя и его роли в развитии национальной литературы.

Ключевые слова: Образ женщины, художественный образ, узбекская литература, социальные проблемы, патриархальное общество, любовь, верность, судьба женщины, духовно-нравственные ценности, психологическое изображение.

Badiiy adabiyotda ayolning ruhiy dramalarini to'laqonli aks ettirishda jahon nasrining ilg'or ijodiy tendensiyalariga xos jihatlar namoyon bo'lmoqda. Adabiy jarayonda ayolning ijtimoiy hayotda tutgan o'rni, uning tuyg'ulari, murakkab ruhiy olamini tasvirlashda falsafiy-psixologik, ramziy-majoziy obrazlilik ustunlik qilmoqda. Bunda eng muhim vazifa muayyan xilqat ruhiyati, tasvir va ifodaning yangicha talqini bilan bog'liq. Yozuvchi o'z asariga qahramonlar, personajlar va hayotiy unsurlar tanlar ekan, uning bu ishi doimo ma'lum maqsadga yo'naltirilgan bo'ladi. Shu sababli adib har bir obrazga ma'lum ma'no yuklaydi va uni individual sifatlar bilan tasvirlaydi, ana shu ma'no, maqsadga xos so'zlatadi, harakat qildirtiradi. Bunda har bir leksik - stilistik unsur juda muhim rol o'ynaydi. Buni biz XX asr o'zbek adabiyotining buyuk darg'alaridan biri bo'lgan Abdulla Qodiriyning "O'tgan kunlar", "Mehrobdan chayon" romanlari misolida ko'rishimiz mumkin. O'zbek adabiyoti tarixida ayol obrazining talqini muhim mavzulardan biri bo'lib kelgan. Bu borada Abdulla Qodiriyning o'rni beqiyosdir. U o'zining tarixiy-realistik romanlarida jamiyatdagi ijtimoiy-siyosiy muhitni tasvirlar ekan, ayni vaqtda o'zbek ayolining o'sha davrdagi holatini, ichki kechinmalarini va orzularini noziklik bilan ifoda etgan. Ayniqsa, "O'tkan kunlar" romanidagi Kumush, Zaynab va "Mehrobdan chayon"dagi Ra'no obrazlari orqali ayollarning turmush tarziga, erkinlik uchun kurashiga chuqur e'tibor qaratilgan. Abdulla Qodiriyning "O'tkan kunlar" va "Mehrobdan chayon" romanlarida ayollar obrazlari asosiy mavzulardan biri bo'lib, ular asarda alohida o'rin tutadi. Yozuvchi ayollar obrazlari orqali o'z davridagi ijtimoiy msalalarni, ayollarning jamiyatdagigi o'rnini va ularning ichki kechinmalarini badiiy noziklik bilan ifodalangan. Shu nuqtai nazardan olib qaralganda, tadqiqotimiz mavzusi jamiyatimizning XIX asrdagi turmush tarzi, urf-odatlarini hamda Abdulla Qodiriyning hayoti va ijodini o'rganishni dolzarb ekanligini ko'rsatadi. O'sha davrda ayollar asosan erkaklar tomonidan belgilangan qoidalar va ijtimoiy cheklovlar ichida yashashadi. Ularning hayoti ko'pincha erkaklarning qarorlari va jamiyat an'analari bilan chegaralangan biroq ushbu romanda bunga ters bo'lgan ayollarning tabiati tasvirlangan. Yozuvchi o'z asariga qahramonlar, personajlar va hayotiy unsurlar tanlar ekan, uning bu ishi doimo ma'lum maqsadga yo'naltirilgan bo'ladi. Shu sababli adib har bir obrazga ma'lum ma'no yuklaydi va uni individual sifatlar bilan tasvirlaydi, ana shu ma'no, maqsadga xos so'zlatadi, harakat qildirtiradi. Bunda har bir leksik - stilistikunsur juda muhim rol o'ynaydi.

Romanimizning asosiy qahramonlaridan biri Kumush nafaqat o'zining go'zalligi va samimiyligi, balki jasorati va sevgi yo'lida qat'iy qarorlar qabul qilishi bilan ajralib turadi. U mustaqil fikrlashga ega va o'sha zamondagi ayrim qizlarga nisbatan idrokli va ziyrakdir. E'tiborimizni ushbu parchaga qaratsak: "Qizim, sizning bunchalik zakovat va jasoringizga otangiz bilan eringiz qancha tashakkur aytsalar va o'zlarining mundane so'nggi umrlarini sizning baxshingiz, deb bilsalar arzir. Men ham sizning bu xizmatigingiz evaziga eringiz bilan otangizni hozirdan boshlab ozod qildim".(98-bet). Ushbu parchadan Kumush otasi va turmush o'rtog'ini jazodan qutqarish uchun ayol kishi bo'lishiga qaramay dalil keltirib jasorat ko'rsatgagini anglashimiz mumkin. Yozuvchi Kumush orqali xalqimizning urf-odatlariga xos nafosatning birini tasvirlaydi. Kumush va qaynotasi Yusufbek hojining ilk uchrashuvi shunday yoritiladi: "Kumush uyalib zo'rg'agina salom berdi va Yusufbek hojining yaqiniga kelib bo'yin egdi. Hoji qo'li bilan Kumushning yelkasiga qoqib suydi va Kumushning manglayiga tekkizib

olgan o'z qo'lini o'pdi". Kumushning zukkoligini kundoshi Zaynabga qilgan so'z o'yinlaridan bilinadi, uning qarorlarida aks etadi. Qahramonimiz Kumush nafaqat Otabekning yuragida sevgi-muhabbat, balki uning oilasi qalbida ham iliq munosabat uyg'otdi. Uning Marg'ilon qaytishiga qayniona va qaynotalari ruxat berishmaydi, shu bilan birga o'zi ham ketishni xoxlamaydi. Onasi Oftoboyimning yalinib yolvorishiga qaramay Toshkentda Otabek yonida qoladi.

Zaynab, Abdulla Qodiriy tomonidan mahorat bilan yaratilgan murakkab obrazlardan biri hisoblanadi. U orqali muallif jamiyatdagi insoniy kamchiliklarni, jumladan, hasad, fitnachilik va o'z manfaati yo'lida boshqalarni qurbon qilish kabi salbiy fazilatlarini fosh etadi.

Kumushning Marg'ilonga qaytmay Toshkentda qolishi Zaynabga og'ir ekanligi yaqqol eziladi. Kumush kelgan kundan boshlab Otabekda yuz bergan jonlanish, Yusufbek hojining "Marg'ilonda shunday kelinim bor ekan, bilmay yurgan ekanmiz" degan so'zlari, O'zbek oyimning Zaynab qolib Kumush tarafga o'tib ketib uning ishlaridan kamchilik izlashlari, albatta Zaynabga kuchli zarba beradi. Ayniqsa, Zaynabning sha'ni va nafi tahqirlanib, javobsiz sevgi va e'tiborsizlikdan ko'ngli singanda, sevmasdan turib Otabekning quchog'iga o'zini tashlagan holati, uning ichki dardini ko'rsatadi. Bu juda ham bir achinarli holatdir. Kumushning homiladorligini bilishgach atrofdagilarning munosabati yanayam Kumushga nisbatan iliqlashib uni judayam asrab avaylashadi, Zaynab esa chetda qoladi. U ilgari kundoshlik azobiga ko'nikkan bo'lsada, bu xabar uning holatini yanada og'irlashtiradi. Biz o'qiguvchilar Zaynabni ham, Kumush yoki Otabekni ham aybdor qila olmaymiz. Ota -ona orzulari tufayli ularning taqdirlari chigallashib, so'nggida baxtsiz yakun topkani bizni achintiradi, xolos. Yuvoshgina bo'lgan, hatto Kumush kelmasidan oldin Otabekka ham ahamiyat bermagan Zaynab kundoshlik muhitida qasoskor ayolga aylandi. "O'n besh kun ichidayoq buncha keskinlashkan Zaynabning ichki adovatining bir oyda qaysi darajalarga borib yetishini o'ylar". Va Kumush bu fikri borasida yanglishmadi. U Zaynabning fitnasiga qurbon bo'ldi. Zaynabning tabiatini ushbu satrlardan bilshimiz mumkin: "Kundashingni ko'rinishi bayovg'a o'xshasa ham, ammo o'zi pismiq ekan... Bunday odamdan albatta hazar kerak", yoki "Zaynab egachisining aksicha o'z yaqinlaridan "pismiq" deb ism olg'an, onasi bo'lsa achchig'i chiqq'anda "ming'aymas o'lgur" deb uni qarg'ar edi".

Muallif Kumush obraziga jiddiy yondoshgani kabi, O'zbek oyim obraziga nisbatan komik talqin usulini qo'llaydi. "O'zbek oyim uncha-muncha to'y azalarga" "kovshim ko'chada qolgan emas", deb bormas edi. Yani muallifning "O'zbek oyim uncha-muncha to'y azalarga bormas edi" degan axboroti-gapiga qaxramon tilidan "kovshim ko'chada qolgan emas" iborasining qo'shilishi natijasida obraz tabiatidagi oqsuyaklik sifati yaqqol ko'ringan. Obraz tabiatidagi komik qirra ham aynan shu - "kovshim ko'chada qolgan emas" iborasi bilan bog'liq. Agar o'zbek oyim fikrini "ular mening tengim emas" shaklida ifoda etganida u bilan o'quvchi o'rtasida dramatik vaziyat yuzaga kelar edi.

Oftob oyim o'rnak bo'luvchi boshqa o'zbek ayollari singari erining ra'yi va xoxishini hurmat qiluvchi va bajo keltiruvchi oqila ayoldir. Romanda tasvirlanishicha: "Oftob oyim o'z fikrini ochiq aytishga yuraksina olmas, erining ko'ngli olinishidan qo'rqqar... (42-bet) Bunga dalil sifatida qutidor (Oftob oyimning turmush o'rtog'i) bilan Otabekni kuyov qilish masalasida shunday javob beradi: "- Siz muvofiq ko'rgan bir ishka qarshi tushib, ra'yingizni qaytara olmayman..." deya erini qarorini hurmat qiladi.

Abdulla qodiriyning “Mehrobdan chayon” asarida esa taqdirilar umuman boshqa yo’sinda tutash keladi. Bu asarda bosh rollardagi qizga Ra’no deya atashi Qodiriyning qanchalik mohir qalam sohibi ekanligini anglatadi. Ra’no — o’z zamonasining ilg’or, o’qimishli, nozik va ma’naviy dunyosi boy qizi bo’lib, u Anvar bilan muhabbat bog’laydi, ammo eski an’analar, feodal qat’iyatlar va o’z davrining kamsituvchi qonun-qoidalariga qarshi kurashadi, o’z taqdirini o’zi hal qilishga intiladi, ammo bu kurash unga baxtsizlik keltirsa-da, o’z orzu-havaslarini, or-nomusini saqlab qolishga harakat qiladi. U yoshlikning shiddatkorligi, ma’naviy poklik va vatanparvarlik tuyg’ularini o’zida mujassam etgan qahramon.

U go’zal, aqlli, o’qimishli va nafis xulqli qiz bo’lib, xalqdan chiqqan xarakterlarning eng yaxshi sifatlarini o’zida namoyon etadi. Ra’no o’z "egasi" Anvarga qattiq muhabbat qo’yadi va u bilan haqiqiy baxtli hayot qurishni orzu qiladi, bu orzular uni qat’iyatli bo’lishga undaydi. U eski feodal qonun-qoidalariga qarshi kurashadi va o’zining sha’nini himoya qiladi. Ra’no o’z sevgisiga sodiq qoladi va uning Pokligi, ma’naviy darajasi balandligi uni oldinga intilishga undaydi, bu esa uni romanning eng yorqin qahramonlaridan biriga aylantiradi. Qodiriy Ra’no obrazida o’zbek xalqining, ayniqsa xotin-qizlarining ezilgan, ammo jasur va ma’naviy jihatdan boy qismini tasvirlaydi. Ra’no obrazining tasviri orqali Abdulla Qodiriy o’z davrining adolatsizliklarini fosh etadi va xalqdan chiqqan yoshlar qahramonlarning ma’naviy qudratini ko’rsatib beradi.

Xulosa qilib aytganda, Qodiriy o’z asarlarida o’zbek ayolining murakkab, ammo go’zal ichki dunyosini mahorat bilan ochib bera olgan. U ayolni faqatgina uy-ro’zg’or doirasida emas, balki jamiyatning faol a’zosi sifatida tasvirlagan. Aynan shuning uchun ham Qodiriy asarlaridagi ayol obrazlari nafaqat adabiy, balki ijtimoiy-siyosiy jihatdan ham o’rganishga loyiqdir. Abdulla Qodiriy “O’tkan kunlar” romanida ayollarni nafaqat ikkinchi darajali qahramon sifatida, balki jamiyat hayotining ajralmas bo’lagi sifatida tasvirlagan. Ushbu obrazlar o’sha davr o’zbek ayolining qiyofasini qayta jonlantirish va ularning ijtimoiy hayotdagi rolini tushunish uchun muhim ahamiyat kasb etadi. Romandagi ayollar obrazi jamiyatdagi tenglik, muhabbat va ehtirom masalalarini o’quvchini mulohaza yuritishga undaydi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Abdulla Qodiriy, «O’tkan kunlar». «Yangi nashr», 2019-yil.
2. Saparbaev.I Abdulla Qodiriyning“O’tgan Kunlar” romani.Badiiy tasvir vositalari.
3. Ibrohimova Ozoda Abdulxorisova Sayyora (2022) Abdulla Qodiriyning “O’tkan kunlar” romani tahlili.
4. Y.Eshmatova. Istiqlol davri o’zbek qissachiligida ayol ruhiyatining badiiy talqini. PhD, Dissertatsiya. B- 4.
5. U.Jo’raqulov. Qodiriy va roman tafakkuri. – Toshkent “Nurafshon business” 2020.B -93.
6. Qodiriy A. "Mehrobdan chayon". – Toshkent: Sharq, 2016.
7. G’ulom G’. "Adabiyot va hayot". – Toshkent, 1964.
8. To’xtaxo’jayev K. "Qodiriy romanlari poetikasi". – Toshkent, 1987.
9. Sharafiddinov O. "O’zbek romanchiligi". – Toshkent: Fan, 1978.